

Suche/Biete: Energiegebäudedaten in Dresden

Dokumentation des Workshops im Rahmen des Projektes „BuildingTrust“

DOI: 10.5281/zenodo.13627247

Robert Hecht¹, Tabea Danke¹

¹Leibniz-Institut für ökologische Raumentwicklung (IÖR)

Ziel des Verbundprojektes "BuildingTrust" ist es, einen modularen Datentreuhänder für Gebäudedaten zu entwickeln, der Nutzer*innen motiviert, (persönliche) Daten bereitzustellen, zu pflegen und anonymisiert zu tauschen.

Zeit: 10.04.2024, 09:00 - 11:30 Uhr, Ort: Saal des IÖR (Dresden)

Foto: B. Lieberwirth/IÖR

Projektfinanzierung:

1. Einladung

Im Vorfeld der Veranstaltung wurde Einladungen per E-Mail über verschiedene Kanäle zur persönlichen Ansprache versandt. Hierfür wurde folgender Einladungstext verwendet:

„Daten haben das Potenzial, das Gesicht unserer Stadt zu formen und Gebäude zu gestalten, um sie energieeffizienter und nachhaltiger zu machen. Doch welche Energie-Gebäudedaten liegen bereits vor? Welche werden dringend benötigt? Unter der Leitung vom IÖR erkunden wir die Welt der Energie-Gebäudedaten. Mit Wissen aus der Wissenschaft, Stadtverwaltung sowie Energiewirtschaft, intensiven Diskussionen und praktischen Übungen werden die Potenziale von Gebäudedaten und Datentreuhänder erkundet, um digitale Lösungsansätze für eine gemeinsame Grundlage für Zusammenarbeit zu legen. Die Anmeldung ist kostenfrei und per E-Mail möglich.“

2. Agenda

09:00	Start und Begrüßung
	Catch-Up und Vorstellungsrunde
	Mini-World-Café zu Datenspende und Datennutzung
10:00	Pause
10:10	Erarbeitung von Datenprodukten (Kombination von Datenspende und Datennutzung) Auswahl bester Datenprodukte Ausblick
11:00	Lockerer Ausklang
11:30	Ende

3. Start und Begrüßung

Robert Hecht und Tabea Danke (im Folgenden die Moderation) begrüßten die Teilnehmenden bereits bei deren Ankunft persönlich und wiesen sie darauf hin, sich in die Liste einzutragen und ein Namensschild zu schreiben. Folgende Institutionen waren mit insgesamt 18 Teilnehmenden vertreten: das Daten-Kompetenzzentrum Städte und Regionen (DKSR), das Amt für Wirtschaftsförderung und das Amt für Hochbau und Immobilienverwaltung der Landeshauptstadt Dresden, die Deutsche Energie-Agentur (dena), die Sächsische Energieagentur (SAENA), das Institut für Bauklimatik der TU Dresden, SachsenEnergie, team project sowie Kolleg*innen verschiedener Fachbereiche des IÖR. Bis alle eingetroffen waren, fanden die ersten Einzelgespräche statt. Anschließend folgten die offizielle Eröffnung, Begrüßung und einige organisatorische Hinweise (Abb. 1).

Abb. 1: Teilnehmende des Workshops bei der Begrüßung im IÖR-Saal - Foto: A. Pohl/IÖR

4. Catch-Up und Vorstellungsrunde

Die Moderation referierte über die aktuellen Herausforderungen im Bereich Energie-Gebäudedaten (Abb. 2). Derartige Daten liegen oft in Datensilos fragmentiert über mehrere Speicherorte bei Katasterämtern, Energieunternehmen etc. vor und sind in der Regel nur schwer zugänglich. Die Lösung könnte im gemeinsamen Sammeln von energiebezogenen Gebäudedaten über eine zentrale Plattform liegen. Den einzelnen Akteuren fehlen jedoch oft das Vertrauen und entsprechende Anreize, ihre Daten zu teilen. Eine Möglichkeit dafür bietet die offene Plattform Colouring Dresden, mit der verschiedene Daten zu Gebäuden kollaborativ erhoben, verifiziert, editiert, visualisiert und geteilt werden können. Eine Datenkategorie „Energie“ bietet z. B. Gebäudedaten mit Bezug zum Thema Energie. Ziel des Austausches war es, Erkenntnisse darüber zu sammeln, wie die Daten verschiedener Akteure über die Plattform geteilt werden können und welche Mehrwerte dabei entstehen. Von zentraler Bedeutung des Workshops war zunächst die Erörterung der Frage, welche Energie-Gebäudedaten in Dresden existieren, welche gebraucht werden und wie ein sicherer Datenaustausch Mehrwerte für verschiedene Akteure bringen kann. Im Idealfall führt dies zu einem größeren gemeinsamen Wissen über die Verfügbarkeit von Energiedaten. Andererseits sollten sich die Akteure vernetzen und gemeinsam ein Datenprodukt gestalten, das durch die Kombination von Daten verschiedener Akteure entsteht.

Anschließend bekamen die Teilnehmenden das Wort und stellten sich vor. Als Motivation für die Teilnahme wurde unter anderem genannt, mehr Wissen über weitere Daten und bessere Datenquellen zu erlangen. Andererseits wurde aber auch die Notwendigkeit der Berücksichtigung der Datensicherheit und des Datenschutzes benannt.

Abb. 2: Tabea Danke bei der Vorstellung der Colouring Dresden Plattform - Foto: B. Lieberwirth/IÖR

Die Moderation nahm die Bedenken der Datensicherheit auf und stellte als mögliche Lösung das neue Projekt „[BuildingTrust](#)“ vor. In der Präsentation ist das Projekt folgendermaßen beschrieben:

„Ziel des Projektes »BuildingTrust« ist es, einen modularen Datentreuhänder für Gebäudedaten zu entwickeln, der Nutzer motiviert, (persönliche) Daten bereitzustellen, zu pflegen und anonymisiert zu tauschen. Ziel ist es, durch einen selbstbestimmten Datentreuhänder, der Mehrwerte für Datengebende und Datennehmende generiert und Vertrauen zum Teilen von Daten schafft, das nachhaltige Bauen zu optimieren und zu beschleunigen. Angelehnt an die »Digitale Patientenakte« im Gesundheitssektor führt das Projekt »BuildingTrust« damit eine »Digitale Gebäudeakte« ein.“

Ein Datentreuhänder ist ein Intermediär, der durch seine Neutralität einen vertrauensvollen und fairen Interessensausgleich zwischen Datengebenden und -nehmenden herstellen kann. Er schafft des Weiteren die technischen und organisatorischen Voraussetzungen, die den Zugang zu hochwertigen Daten ermöglichen, ohne den Datenschutz zu vernachlässigen, so die Erklärung des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Als Beispiel nannte die Moderation das Projekt „[KomDatIS](#)“, welches Gebäudeeigentümer unterstützt einen Energieausweis zu erstellen und ihnen die Möglichkeit bietet, die Gebäudedaten anschließend den Stadtwerken zur Verfügung zu stellen. Die Forschungsfrage für das neue Projekt „BuildingTrust“ ist, inwiefern ein Datentreuhänder das Vertrauen in Datenspenden an Citizen Science Plattformen beeinflusst.

Die Teilnehmenden stellten anschließend Fragen zu der Verstetigung des Projekts, deren Finanzierung sowie dem Verbleib der Daten.

5. Mini-World-Café zu Datenspende und Datennutzung

Im nächsten Programmpunkt ging es bei einem World-Café um den Austausch der Teilnehmenden über eigene Datensuche und Datenspende. Dabei sollten sie sowohl ihre institutionelle (Rolle „als Institution“), als auch ihre private Perspektive (Rolle „als Dresdner*in“) einbringen. Sie wurden auf zwei Gruppen an je einem Tisch aufgeteilt. Alle wurden gebeten, ihre Positionen zum Thema aufzuschreiben und sich auch in andere Bieter*innen und Spender*innen hineinzusetzen. Ihnen

standen Stifte und Klebezettel zur Verfügung, die auf zwei große Plakate geklebt werden sollen (Abb. 3).

The image shows two poster templates side-by-side. The left poster is titled 'Biete' and the right is titled 'Suche'. Both posters have a header with logos and the text 'Workshop | Suche/Biete: Energie-Gebäudedaten in Dresden'. The 'Biete' poster has three sections: 'Welche Energie-Gebäudedaten können Sie anbieten?' with checkboxes for '...als Institution' and '...als Dresdner*in'; 'Was sind die Bedenken beim Anbieten der Energie-Gebäudedaten?' with checkboxes for '...als Institution' and '...als Dresdner*in'; and 'Was würde Sie motivieren mehr Energie-Gebäudedaten anzubieten?' with checkboxes for '...als Institution' and '...als Dresdner*in'. The 'Suche' poster has three sections: 'Welche Energie-Gebäudedaten suchen Sie?' with checkboxes for '...als Institution' and '...als Dresdner*in'; 'Was würden Sie mit den Energie-Gebäudedaten tun?' with checkboxes for '...als Institution' and '...als Dresdner*in'; and 'Wo liegen Grenzen bei der Suche nach den Energie-Gebäudedaten?' with checkboxes for '...als Institution' and '...als Dresdner*in'.

Abb. 3: Plakatvorlagen für das Mini-World-Café

Während die eine Gruppe direkt begann, wurde am anderen Tisch erst debattiert, bevor etwas aufgeschrieben wurde. Nach zehn Minuten tauschten die Gruppen die Tische und arbeiteten am jeweils anderen Plakat (Abb. 4).

Abb. 4: Diskussion bei der Plakatbearbeitung - Foto: A. Pohl/IÖR

Im Anschluss stellte die Moderation die Ergebnisse vor (Abb. 5): Beim Thema Datensuche mit der Fragestellung „Welche Energie-Gebäudedaten suchen Sie“ zeigt die Auswertung, dass Institutionen detaillierte Energie- und Gebäudedaten für Simulationen, Planungen und Sanierungen benötigen, während Dresdner Bürger*innen vor allem Informationen zur Wärmebedarfsberechnung und Einsparpotenziale suchen. Grenzen bei der Datensuche sind für Institutionen der Aufwand und Datenschutz und die Genauigkeit der Daten, während für Bürger*innen die Daten oft nicht zugänglich sind. Bei der Datenspende kam es zu folgenden Erkenntnissen: Institutionen können verschiedene Energie-Gebäudedaten wie Heiztechnologien und Gebäude-Monitoringdaten anbieten, während Dresdner Bürger*innen hauptsächlich Energieverbrauchsdaten und Informationen zum Heizungssystem liefern können. Bedenken beim Anbieten der Daten bestehen hauptsächlich in Bezug

auf Datenschutz und die Nutzung der Daten, sowohl für Institutionen als auch für Bürger*innen. Informationen über gesetzliche Förderangebote, eine erhöhte Datensicherheit, klare Vorteile und Anreize sowie eine verbesserte Kommunikation und Transparenz könnten zur Motivation beitragen, mehr Daten zur Verfügung zu stellen. Im Anhang A befinden sich die verschriftlichen Ergebnisse des World Cafés.

Abb. 5: Auswertung der Ergebnisse - Foto: B. Lieberwirth/IÖR

6. Entwicklung von fiktiven Datenprodukten

Nach einer kurzen Pause gab es eine neue Aufgabe mithilfe der „1–2–Alle-Methode“ (Methode der [Liberating Structures](#)): Die Teilnehmenden sollten ein Datenprodukt entwickeln, also einen Anwendungsfall finden, bei dem Datenspendende bereit wären, ihre Daten den Datensuchenden für einen Mehrwert zur Verfügung zu stellen. Die Erkenntnisse des World Cafés (Datenangebot und -nachfrage) dienten dabei als Grundlage.

Zunächst arbeiteten alle Teilnehmenden allein und füllten einen Steckbrief zu ihrem Datenprodukt aus (Abb. 6). Nach ein paar Minuten tauschten jeweils zwei Teilnehmende ihre Datenprodukte und hinterfragten sie gegenseitig. Mithilfe der Kritik konnten die Datenprodukte weiter verfeinert werden. Anschließend wurden die Ergebnisse vorgestellt, und alle anderen Teilnehmenden konnten die 12 Datenprodukte (Tab. 1) mithilfe von Klebpunkten bewerten (Abb. 7).

Workshop | Suche/Biete: Energie-Gebäudedaten in Dresden

Steckbrief

Überlegen Sie sich ein Datenprodukt

Titel:

Dieses Produkt sucht folgende Energie-Gebäudedaten:	Diese Energie-Gebäudedaten werden von wem geboten?
	Mieter*Innen

Dieses Datenprodukt bietet folgende Mehrwerte :	Für wen ist der Mehrwert?
	Mieter*Innen

Feedback zu diesem Datenprodukt

Abb. 6: Vorlage für einen Datenprodukt-Steckbrief

Die Mehrheit der entwickelten Datenprodukte fokussierte sich auf Daten zum Energieverbrauch und den damit verbundenen Kosten. Die freiwillige Zurverfügungstellung solcher Daten sollte Vergleichbarkeit ermöglichen, Potenziale aufzeigen und zu Optimierung, Modernisierung sowie Einsparungen führen. Einige andere Datenprodukte verfolgten ebenfalls den Ansatz, monetäre Vorteile zu nutzen, wobei sie versuchten, Einsparpotenziale durch Daten zur Konstruktion und zum energetischen Sanierungszustand zu identifizieren.

Einige Produkte zielten darauf ab, die Energieverbraucher*innen durch Vergleichbarkeit zu sensibilisieren und deren Verbrauchsverhalten zu optimieren, wobei Kosteneinsparungen hier zunächst weniger im Vordergrund standen. Ein weiteres Datenprodukt strebte an, die Energie-Daten hauptsächlich dazu zu nutzen, innerhalb eines Quartiers den Ausbau und die Verteilung regenerativer Energiequellen zu fördern. Im Anhang B befinden sich die Steckbriefe der Datenprodukte.

Abb. 7: Die Teilnehmenden bei der Bewertung der vorgeschlagenen Datenprodukte- Foto: B. Lieberwirth/IÖR

Platz	Punkte	Titel
1.	11	Georeferenzierter Gebäudedatensatz
2.	10	Gebäudemodellgenerator (Bestand) generisch
3.	6	Sanierungsfahrplan für Kommune (mit Ziel klimaneutraler Gebäudebestand)
4.	3	Konstruktionssteckbrief → Kategorisierung Sanierungslösung
5.	2	App / Anwendung für Verbrauchsvergleich (Energie, Wasser, Gas)
5.	2	Treibhausgasemissionen pro Wohnfläche (CO ₂ -Footprint von Heizung der Wohnung)
5.	2	Verbrauchsmonitor
8.	1	Quartierbezogene Ausschöpfung regenerativer Energieerzeugung (virtuelle Batterie)
8.	1	Baualter & Sanierungszustand
10.	0	Eigentumverhältnisse mit anderen Produkten mappen
10.	0	Energieanrechnung
10.	0	OptiFlex (Verhaltensoptimierung)

Tab. 1: Ranking der Datenprodukte

Die Moderation ging auf die Ergebnisse der Abstimmung ein und hob hervor, dass insbesondere die Gebäudeakte und -simulation großes Interesse weckten. Es bestand jedoch auch Einigkeit darüber in Zukunft Workshops zu den Themen Sanierungsfahrplan, Verbrauchsdaten, Simulation und Gebäudeakten anzuvisieren.

7. Verabschiedung und Ausblick

Die Moderation stellte den geplanten Zeitplan für die Zukunft vor (Abb. 8). Das Datenprodukt wird über den Sommer weiterentwickelt und die Energiekachel für Colouring Dresden bis zum Herbst implementiert.

Um alle Teilnehmer*innen auf dem Laufenden zu halten, wurden die Kontaktdaten ausgetauscht. Außerdem gab es im Anschluss noch die Möglichkeit zu weiteren Gesprächen und einem gemeinsamen Mittagessen.

10.04.24	→09 Uhr: Workshop Suche/Biete: Energie-Gebäudedaten
03.06.24	→17 Uhr: Workshop zur Ausarbeitung der Energiekachel
April-Juni 24	→Datenprodukt für Datentreuhand co-kreativ entwickeln
Juni-Aug 24	→Programmierung der Kachel
Sept 24	→Öffentlicher Launch der Energiekachel
Okt 24	→Mapping-Monat mit Begleitaktionen
Nov-Mai 25	→Auswertung der Ergebnisse
Jan 25	→Abschlussworkshop und Danke an die Teilnehmer*innen

Abb. 8: Voraussichtlicher Zeitplan aus der Bildschirmpräsentation

Abschließend bedankte sich der Teilnehmer John Grunewald und wies auf das neue Institut "Living Art of Building" hin, das sich unweigerlich mit dem Thema Datentreuhand beschäftigen wird. Teilnehmer Andreas Tigges unterstrich die Potenziale der Zusammenarbeit und dass noch mehr erreicht werden kann, wenn alle Aspekte zusammengeführt werden. Die Moderation schloss die Veranstaltung mit Dankesworten und der Hoffnung auf ein Wiedersehen beim nächsten Workshop (Abb. 9).

Abb. 9: Schlussworte an die Teilnehmenden - Foto: B. Lieberwirth/IÖR

8. Anhang

A: Verschriftliche Ergebnisse des World Cafés

B: Steckbriefe der Datenprodukte

A: Verschriftliche Ergebnisse des World Cafés

Suche:				
Welche Energie-Gebäudedaten suchen Sie?				
...als Institution				
Netzbetreiber hat Daten --> Datenschutz >Wärmebedarf --> Zensus >Gebäudemodelle	Verbrauchslinien (Strom+Gas) mit Peaks (Strom: sekundenweise, Heizung: stundenweise), welche Geräte können abgeschaltet werden (Smart House), >3kw, welche Geräte sollten in den nächsten 3 Jahren angeschafft werden (TUD)	Quartiere: Bodenkenwerte: Wärmeleitfähigkeit, Flächenpotenziale, Einschränkungen z.B. Grundwasser	Sanierungszustand, Baualter, Energieträger, Temperaturniveau Heizsystem, Eigentümerstruktur, Verbrauch oder Bedarf (...)	Baugrund (bis in 100m Tiefe mit Schächten u. Werten (für Gebäudesimulation), Verbrauchsdaten (gebäudescharf)
Gebäude: Kubatur (3d), Stockwerke, Dachform, Materialität, Nutzung, E- Standard, Baualter [IBK TUD]	Energieausweis Gebäudetypologie Energieträger (dena)	Wärmebedarfsberechnung, Baualter Sanierungszustand	Basisdaten um als Ingenieur zu arbeiten	
...als Dresdner*in				
Einsparpotenziale	Benchmarkscore im Vergleich mit anderen Gebäuden			
Was würden Sie mit den Gebäudedaten tun?				
...als Institution				
Wärmebedarfsberechnung	Sanierungsfahrplan (LHD)	Wärmeplanung / Energieplanung (SANEA)	Transformations- planung (Verteilnetzbetreiber (NEP)	
...als Dresdner*in				
wissen, welche Heizungsart für mich in Frage kommt?	Einsparideen, - Maßnahmen ableiten			
Wo liegen die Grenzen bei der Suche nach den Energie-Gebäudedaten?				
...als Institution				
Aufwand / Zeit	Tiefe der Erfassung (Quartier, Gebäude, Raum, Bauteil...?)	Besitzdenken	Daten gibt es nicht	Datenschutz
...als Dresdner*in				
Zugänglichkeit				

Biete:

Welche Energie-Gebäudedaten können Sie anbieten?

...als Institution			
Heiztechnologie (Schornsteigerfeger*in)	Kommunale Gebäudedaten inkl. Heiztechnologie (fraglich Aktualität, Vollständigkeit)	zum Teil Heiztechnologie (SachsenEnergie)	Gebäude: Monitoringdaten aus FuE-Projekten (E-Verbräuche, Innenklima, Bauteilmonitoring) (IBK TUD)
Schornsteinfeger: Energieträger, Kernnetz, Alter, weitere Merkmale	Kommunale Energiedaten (momentan ziemlich zeitversetzt)	Energieverbrauchsdaten wohnungsweise (SachsenEnergie)	
...als Dresdner*in			
Energieverbrauchsdaten für Heizung pro Wohnfläche	Einwilligung, dass meine Verbrauchsdaten gebäudescharf verwendet werden	Sanierungszustand	Daten vom Energieausweis Gebäude! (...) Verbrauchs- vs. Bedarfsausweis
Heizungssystem im Gebäude (Primärenergiebedarf)	jährl. Stromverbrauch pro Kopf, Wärmeverbrauch pro Kopf/Fläche	Quartiere: Monitoringdaten, Netze, Quellen (IBK TUD)	

Wie sind die Bedenken beim Anbieten der Energie-Gebäudedaten?

...als Institution				
Datenschutz	Gesellschaftlicher Mehrwert!			
...als Dresdner*in				
Wer nutzt die Daten?	Wer ist Eigentümer der Daten?	Unwissenheit welche Wohnfläche die Wohnung/Gebäude hat	Eigentum & Nutzen = Rechte & Pflichten der Datensammlung, -speicherung, -verwendung	Unwissenheit über Energieverbrauch, nur wissen über Kosten (pro Monat) für Heizung + Warmwasser

Was würde Sie motivieren, mehr Energie-Gebäudedaten anzubieten?

...als Institution				
Gesetzliche Förderung! Open Data (Gesetzgebung)	Sicherheit (in Institution)	Vertrauen in die Institution	OZG Onlinezugangsgesetz + Community (OSM)	Symbiose aus Finanzierung & Open Community
Nachhaltige Gewährleistung der Datensicherheit	Stadtweite Gebäudedaten (...)	Mehrwerte für alle Beteiligten (Win - Win)	Standardisierung Nutzerangaben erleichtert, Bürokratieanpassungen	Beschleunigt Digitalisierung
...als Dresdner*in				
Kommunikation, Transparenz & allgem. Nutzen	App mit Motivationsprogramm (kleine Ermäßigung oder Geschenke)	Unterstützung / Fragebogen / Checklisten		

B: Steckbriefe der Datenprodukte

Steckbrief		2 Punkte
Überlegen Sie sich ein Datenprodukt		
Titel: App / Anwendung für Verbrauchsvergleich (Energie, Wasser, Gas)		
Dieses Produkt sucht folgende Energie-Gebäudedaten:	Diese Energie-Gebäudedaten werden von wem angeboten?	
Verbrauch, Wohngröße, Preisabrechnung	Mieter*innen Energieanbieter	
Dieses Datenprodukt bietet folgende Mehrwerte:	Für wen ist der Mehrwert?	
Gebäudeenergiestandbewertung Sanierungspotenzialeinschätzung Geschäftsmodellanpassung	Mieter*innen Stadtverwaltung / Staat. / Bundesebene Energieanbietergesellschaften	
Feedback zu diesem Datenprodukt		

Steckbrief		1 Punkte
Überlegen Sie sich ein Datenprodukt		
Titel: Quartierbezogene Ausschöpfung regenerativer Energieerzeugung (virtuelle Batterie)		
Dieses Produkt sucht folgende Energie-Gebäudedaten:	Diese Energie-Gebäudedaten werden von wem angeboten?	
Heizkosten (pro qm) Ersparnisse durch regenerative Energie	Mieter*innen	
Dieses Datenprodukt bietet folgende Mehrwerte:	Für wen ist der Mehrwert?	
Kostensenkung Mitbeteiligung Optimierung von Energieverteilg. im Quartier	Mieter*innen Eigentümer*innen Forschung	
Feedback zu diesem Datenprodukt		
eher Ausgangsbasis, weniger Fahrplan, visuell. Zeitreihe, regelm. Fortschr. in definierten Abständen		

Steckbrief		0 Punkte
Überlegen Sie sich ein Datenprodukt		
Titel: Energieabrechnung		
Dieses Produkt sucht folgende Energie-Gebäudedaten:	Diese Energie-Gebäudedaten werden von wem angeboten?	
Energieabrechnungsdaten Quadratmeter der Wohnung HH-Größe	Mieter*innen /Stadtwerke Energieanbieter	
Dieses Datenprodukt bietet folgende Mehrwerte:	Für wen ist der Mehrwert?	
Vergleich der Abrechnungsdaten mit Nachbarschaft Sanierungspotenziale identifizieren Vergleich des Verbrauchs auf Gebäudetyebene	Mieter*innen Stadtverwaltung (Sanierungsplan) Forschung	
Feedback zu diesem Datenprodukt		
Wie wird Datensicherheit gewährleistet, Stadtwerke sollten dabei sein (Vermeidung von Fehlern bei Dateneingaben), Validierungsmechanismus		

Steckbrief	2 Punkte
Überlegen Sie sich ein Datenprodukt	
Titel: Treibhausgasemissionen pro Wohnfläche (CO ₂ - Footprint von Heizung der Wohnung)	
Dieses Produkt sucht folgende Energie-Gebäudedaten:	Diese Energie-Gebäudedaten werden von wem angeboten?
Heizungssystem --> Treibgasemissionen Energieverbrauch aus Abrechnung (Heizung + Warmwasser) Wohnfläche -->	Mieter*innen, Eigen*tümerinnen, Vermieter*innen Stadt?
Dieses Datenprodukt bietet folgende Mehrwerte:	Für wen ist der Mehrwert?
Einschätzung des eigenen Beitrages zum Klimawandel + Vergleich mit Nachbarn --> Handlungsdruck	Mieter*innen, Eigentümern, Forschung, Unternehmen, etc.
Feedback zu diesem Datenprodukt	
für EFH-Quartier wird das nicht gehen, Vergleich von Wärme - Bewertung der Wärme mit Methode herausfordernd (Fernwärme) --> CO ₂ , kein Vertrauen in Energie (...)	

Steckbrief	10 Punkte
Überlegen Sie sich ein Datenprodukt	
Titel: Gebäudemodellgenerator (Bestand) generisch	
Dieses Produkt sucht folgende Energie-Gebäudedaten:	Diese Energie-Gebäudedaten werden von wem geboten?
E-Verbräuche: Strom, Wärme Gebäudedaten: Geom. Nutz. E-Standard, Konstruktion	Mieter*innen E-Versorger Kataster
Dieses Datenprodukt bietet folgende Mehrwerte:	Für wen ist der Mehrwert?
Sanierungsszenarien ökon. / ökol. Bewertung CO ₂ - Vermeidungskosten	Mieter*innen Vermieter*innen Wohnungsgesellschaften
Feedback zu diesem Datenprodukt	
Wie wird Datensicherheit gewährleistet, Stadtwerke sollten dabei sein (Vermeidung von Fehlern bei Dateneingaben), Validierungsmechanismus	

Steckbrief	11 Punkte
Überlegen Sie sich ein Datenprodukt	
Titel: georeferenzierter Gebäudedatensatz	
Dieses Produkt sucht folgende Energie-Gebäudedaten:	Diese Energie-Gebäudedaten werden von wem angeboten?
Baujahr, Sanierg.-Zustand, beheizte Fläche, Nutzung, Gebäudegeodaten	Mieter*innen, Gewerbe diverse Datenquellen in SN
Dieses Datenprodukt bietet folgende Mehrwerte:	Für wen ist der Mehrwert?
kompl. Datensatz für alle Anwendg. Zensus Grundwert, Finanzamt, vgl. Nachb. inkl. Katasterauszug aktueller Datensatz gebäudescharf One-Stop-Shop	Eigentümer*innen, Planer*innen Planer*innen
Feedback zu diesem Datenprodukt	
zu langsam aktuelle KWP, aber Fortsch. (...), weitere Plang. ! fortlaufende Aktual. d. Datenprod. mitdenken	

Steckbrief		2 Punkte
Überlegen Sie sich ein Datenprodukt		
Titel: Verbrauchsmonitor		
Dieses Produkt sucht folgende Energie-Gebäudedaten:	Diese Energie-Gebäudedaten werden von wem angeboten?	
Energieverbrauch / Wohneinheit Gebäudemerkmal Energieklasse nach BNB	Verwaltung/Kommune (eigene Zähler) SachsenEnergie Verwaltung/Kommune	
Dieses Datenprodukt bietet folgende Mehrwerte:	Für wen ist der Mehrwert?	
Tatsächlicher vs. erwarteter Energiebedarf Kumulierte Verbrauchsdaten für Stadt Verbrauchsdaten über Zeit	Mieter*innen / Eigentümer*innen Stadtplanung / Bauämter Landes- und Bundesbehörden	
Feedback zu diesem Datenprodukt		
eher Ausgangsbasis, weniger Fahrplan, visuell. Zeitreihe, regelm. Fortschr. in definierten Abständen		

Steckbrief		3 Punkte
Überlegen Sie sich ein Datenprodukt		
Titel: Konstruktionssteckbrief --> Kategorisierung Sanierungslösung		
Dieses Produkt sucht folgende Energie-Gebäudedaten:	Diese Energie-Gebäudedaten werden von wem angeboten?	
Konstruktion / Wandaufbau Gebäudealter und Kontext	Mieter*innen Gebäudeeigentümer*innen Kommunen, Genossenschaften	
Dieses Datenprodukt bietet folgende Mehrwerte:	Für wen ist der Mehrwert?	
Energiekosten sparen Sanierungs- und Instandhaltungsoptimierung Resilienz- und Anpassungspotenziale finden	Mieter*innen Gebäudeeigentümer*innen Forschung, Kommunen	
Feedback zu diesem Datenprodukt		

Steckbrief		0 Punkte
Überlegen Sie sich ein Datenprodukt		
Titel: OptiFlex (Verhaltensoptimierung)		
Dieses Produkt sucht folgende Energie-Gebäudedaten:	Diese Energie-Gebäudedaten werden von wem angeboten?	
Monatsverbrauch Whn.einheit Gebäude energetischer (Sanierungs)Zustand (KfW) Monatsverbrauch Haus/Block	Mieter*innen Eigentümer/Wohnungsverwaltung Versorger/Netzbetreiber	
Dieses Datenprodukt bietet folgende Mehrwerte:	Für wen ist der Mehrwert?	
Sanierungsbedarf/Kostenoptimierung Vergleichsdatenbasis Einsparungspotenzial erkennen optimieren Opt. Bedarfsplanung/Kapazitätenplanung	Mieter*innen Eigentümer/Wohnungsverwaltung Versorger/Netzbetreiber/Kommune	
Feedback zu diesem Datenprodukt		
✓		

Steckbrief	0 Punkte
Überlegen Sie sich ein Datenprodukt	
Titel: Eigentumsverhältnisse mit den anderen Produkten mappen --> Ziel: Aussagen ob Wohneigentümergeinschaft(WEG)-Sanierungen seltener als von Einfamilienhaus(EFH) oder Immobilienunternehmen	
Dieses Produkt sucht folgende Energie-Gebäudedaten:	Diese Energie-Gebäudedaten werden von wem geboten?
Dieses Datenprodukt bietet folgende Mehrwerte:	Für wen ist der Mehrwert?
Feedback zu diesem Datenprodukt	

Steckbrief	6 Punkte
Überlegen Sie sich ein Datenprodukt	
Titel: Sanierungsfahrplan für Kommune (mit Ziel klimaneutraler Gebäudebestand)	
Dieses Produkt sucht folgende Energie-Gebäudedaten:	Diese Energie-Gebäudedaten werden von wem angeboten?
Energieverbräuche --> Flächen, Sanierungszustand --> --> aggregieren zu Fahrplan	Verwaltung/Kommune (eigene Zähler) SachsenEnergie Verwaltung/Kommune
Dieses Datenprodukt bietet folgende Mehrwerte:	Für wen ist der Mehrwert?
Kenntnis über bereitzustellende Ressourcen (Personal, Kosten) in den nächsten Jahren	Kommune Stadtrat/Bürger*innen
Feedback zu diesem Datenprodukt	
eher Ausgangsbasis, weniger Fahrplan, visuell. Zeitreihe, regelm. Fortschr. in definierten Abständen	

Steckbrief	1 Punkte
Überlegen Sie sich ein Datenprodukt	
Titel: Baualter & Sanierungszustand	
Dieses Produkt sucht folgende Energie-Gebäudedaten:	Diese Energie-Gebäudedaten werden von wem geboten?
Sanierungszustand / Gebäudeart / Nutzung Baualter / Denkmalschutz Monatsverbrauch Haus/Block	Gebäudeeigentümer*innen
Dieses Datenprodukt bietet folgende Mehrwerte:	Für wen ist der Mehrwert?
Energiebedarfsberechnung Einsparpotenziale / energetische Sanierungshinweise, ungefähre Kosten	Mieter*innen / Gebäudeeigentümer*innen Stadt / Kommune --> KWP
Feedback zu diesem Datenprodukt	